

УДК: 398.8(575.3)

ФОЛКЛОРИ КЌДАКОНАИ БАДАХШОН ДАР МАСИРИ ТАЪРИХ ВА
ТАХАВВУЛИ ФАРХАНГӢ

ҚУРБОНХОНОВА Н.М.

номзади илмҳои филология, ходими калони илмии шуъбаи фолклор ва адабиёти ИИҶ
АМИТ

ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР БАДАХШАНА В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы истории, формирования и культурного развития детского фольклора Бадрахшана. Автор анализирует детский фольклор как важную часть устного народного наследия и эффективное средство воспитания и обучения подрастающего поколения. Отмечается, что сказки, колыбельные песни, загадки, пословицы и народные игры играют значительную роль в формировании мировоззрения, нравственности, духовности и мышления детей. Особое внимание уделяется жанровым, языковым и культурным особенностям детского фольклора Бадрахшана на основе исследований отечественных и зарубежных ученых. В статье также подчеркивается значение изучения, собирания и публикации фольклорных материалов в период Независимости Таджикистана как важного фактора сохранения и возрождения нематериального культурного наследия. Делается вывод о том, что детский фольклор Бадрахшана является не только важным объектом научного исследования, но и эффективным средством воспитания молодого поколения и сохранения национальной идентичности.*

***Ключевые слова:** детский фольклор, Бадрахшан, устное народное творчество, народная культура, сказки, колыбельные песни, народные игры, национальная идентичность, нематериальное наследие, культурное развитие.*

CHILDREN'S FOLKLORE OF BADAQHSNAN IN THE CONTEXT OF
HISTORICAL AND CULTURAL DEVELOPMENT

***Abstract.** This article examines the history, formation, and cultural development of the children's folklore of Badakhshan. The author analyzes children's folklore as an essential part of oral folk heritage and an effective means of educating and nurturing the younger generation. It is emphasized that fairy tales, lullabies, riddles, proverbs, and folk games play a significant role in shaping children's worldview, morality, spirituality, and intellectual development. The article also discusses the genre, linguistic, and cultural characteristics of Badakhshan's children's folklore based on the studies of domestic and foreign scholars. Special attention is paid to the study, collection, and publication of folklore materials during the Independence period of Tajikistan, which created favorable conditions for preserving and revitalizing the national intangible cultural heritage. The study concludes that the children's folklore of Badakhshan today serves not only as an important subject of academic research but also as an effective tool for preserving national identity and educating the younger generation.*

***Keywords:** children's folklore, Badakhshan, oral heritage, folk culture, fairy tales, lullabies, folk games, national identity, intangible heritage, cultural development.*

Фолклори кўдаконаи Бадрахшон ҳамчун баҳши муҳими эҷодиёти шифоҳии мардумӣ дорои таърихи қухан, суннатҳои ғанӣ ва аҳамияти бузурги фарҳангиву тарбиявӣ мебошад. Ин навъи фолклор дар тӯли асрҳо дар муҳити иҷтимоӣ ва фарҳангии мардуми кўхистони Бадрахшон ташаккул ёфта, аз насл ба насл ба таври шифоҳӣ интиқол гардидааст. Осори фолклории кўдакона на танҳо воситаи фароғат, балки омили муҳими тарбия, омӯзиш ва

ичтимоисозии кӯдакон ба шумор мерафт. Ба воситаи афсонаҳо, сурудҳои алла, чистонҳо, тезгӯякҳо, бозиҳои мардумӣ ва зарбулмасалҳо калонсолон ҷаҳонбинӣ, таҷрибаи зиндагӣ ва арзишҳои ахлоқии худро ба кӯдакон интиқол меоданд. Аз ин рӯ, фолклори кӯдакона хусусияти равшани тарбиявӣ педагогӣ касб намудааст.

Дар муҳити анъанавии Бадахшон кӯдак тавассути осори фолклорӣ бо арзишҳои муҳими ахлоқӣ, аз ҷумла ростгӯӣ, меҳнатдӯстӣ, инсондӯстӣ, адолат, сабру таҳаммул ва эҳтироми калонсолон шинос мегардид. Афсонаҳои мардумӣ бо тасвирҳои ҳаёли ва рӯйдодҳои ғайриодӣ дар ташаккули ҷаҳонбинӣ, таҳайюл ва қобилияти эҷодии кӯдак нақши муассир мебозиданд.

Ҳамзамон, сурудҳо, чистонҳо ва зарбулмасалҳо ба рушди нутқ, ғанӣ гардидани захираи луғавӣ ва ташаккули маҳорати суханварӣ мусоидат мекарданд. Содагӣ ва оҳангнокии матнҳои фолклорӣ раванди омӯзиши забонро барои кӯдак осон мегардонид.

Фолклори кӯдаконаи Бадахшон инчунин дар таҳкими ҳисси миллӣ ва худшиносии фарҳангии насли наврас нақши муҳим дорад. Он кӯдаконро бо урфу одат, расму ойин, боварҳо ва ҷаҳонбинии мардум шинос намуда, робитаи онҳоро бо мероси маънавии гузаштагон устувор месозад. Аз ин ҷиҳат, фолклори кӯдакона ҳамчун воситаи муҳими ташаккули шахсияти маърифатнок ва фарҳангдӯст аҳамияти махсус касб менамояд.

Омӯзиш ва ҷамъоварии фолклори кӯдаконаи Бадахшон ҳамзамон бо таҳқиқи умумии фолклори тоҷик оғоз ёфтааст. Нахустин пажӯҳишҳо дар ин самт аз ҷониби муҳаққиқони аврупоӣ ва рус анҷом дода шуда, баъдан аз тарафи олимони тоҷик идома ёфтанд. Мувофиқи маълумоти сарчашмаҳо, солҳои 1876-1877 сайёҳи англис Бернард Шоу бори аввал ба омӯзиши фолклори мардуми Бадахшон тавачҷуҳ намуда, чанд матни афсонаро ба забонҳои сариқулӣ, шуғнонӣ ва ваҳонӣ нашр намуд [12, с.14]. Ин иқдом оғози марҳилаи сабти илмӣ осори шифоҳии минтақа ба ҳисоб меравад.

Солҳои 1900-1901 муаррих ва шарқшиноси рус А.А. Семёнов аз минтақаҳои Дарвоз ва Ванҷ 26 матни афсонаро ҷамъоварӣ ва сабт намуд. Ин иқдом яке аз кӯшишҳои илмӣ дар роҳи гирдоварӣ ва ҳифзи мероси шифоҳии мардуми Бадахшон ба ҳисоб меравад. Афсонаҳои ҷамъоваринамудаи муҳаққиқ на танҳо аз нигоҳи мазмуну муҳтаво, балки аз ҷиҳати омӯзиши хусусиятҳои забонӣ, этнографӣ ва ҷаҳонбинии мардуми маҳаллӣ аҳамияти калон доранд. Маводи гирдовардаи А.А. Семёнов барои таҳқиқоти минбаъдаи фолклоршиносӣ заминаи бозтағзим фароҳам оварда, дар муаррифии анъанаҳои шифоҳии Бадахшон ба доираҳои илмӣ саҳми назаррас гузоштааст.

Солҳои 1914–1916 мардумшиноси рус И. И. Зарубин дар доираи сафарҳои илмӣ ва пажӯҳишҳои мардумшиносӣ ва забоншиносӣ ба Бадахшон ташриф оварда, дар баробари ҷамъоварии маводи этнографӣ, ба сабти мунтазами намунаҳои фолклори шифоҳии аҳолии маҳаллӣ низ машғул гардид. Фаъолияти ӯ аз ҷиҳати таҳаввули омӯзиши фолклори Бадахшон, аз ҷумла фолклори кӯдакона ва сурудҳои марбут ба муҳити тарбиявӣ он, аҳамияти хоса дорад.

Яке аз хизматҳои муҳими И. И. Зарубин дар он ифода меёбад, ки ӯ ба сабт ва наشري матнҳои нодири шифоҳӣ, аз ҷумла сурудҳои кӯдакона, тавачҷуҳи чиддӣ зоҳир намуд. Махсусан, матни суруди маъруфи «Лалайик», ки аз 41 байт иборат мебошад, ҳамчунин як суруди дигар ба забони ишқошимӣ, соли 1924 аз ҷониби ӯ ба таърифи расонида шуданд. Ин мавод на танҳо арзиши бадеӣ, балки аҳамияти иҷтимоӣ ва тарбиявӣ дошта, яке аз манбаъҳои муҳими омӯзиши анъанаҳои шифоҳии марбут ба кӯдак дар Бадахшон ба ҳисоб меравад.

Фаъолияти илмӣ Зарубин бо ин маҳдуд нагардида, ӯ дар солҳои минбаъда низ ба гирдоварӣ ва наشري мунтазами маводи фолклорӣ идома дод. Аз ҷумла, солҳои 1930, 1937 ва 1960 як қатор матнҳои муҳими шифоҳӣ, аз қабилҳои афсонаҳо, сурудҳои даргилик ва ривоятҳоро ба нашр расонид [2, с.51-74]. Ин мавод на танҳо барои ҳифзи мероси фарҳангии минтақа, балки барои таҳкими заминаҳои илмӣ фолклоршиносӣ низ аҳамияти назаррас доранд.

Дар маҷмӯъ, фаъолияти И. И. Зарубин дар самти сабт ва таҳқиқи фолклори Бадахшон, махсусан намунаҳои марбут ба муҳити кӯдакона ва сурудҳои анъанавӣ, ба шаклгирии равиши

илмӣ дар омӯзиши адабиёти шифоҳии ин минтақа ва рушди минбаъдаи фолклоршиносии тоҷик саҳми муҳим гузоштааст.

Пас аз И. И. Зарубин, мардумшиноси маъруф М. С. Андреев дар баробари омӯзиши фарҳанги мардумӣ ба ҷамъоварии осори фолклорӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуд. Ӯ ҳанӯз соли 1900 аз мардикорони дарвозӣ дар шаҳри Тошканд чанд афсонаро сабт намуда, онҳоро дар маҷмуаи «Дарвазская сказка» ба таъб расонд [8, с.105]. Ин маҷмуа яке аз аввалин кӯшишҳои муаррифии афсонаҳои Бадахшон берун аз ҳудуди минтақа ба ҳисоб меравад.

М.С. Андреев инчунин афсонаи маъруфи «Шоҳдухтари морон»-ро нашр намуда, дар китоби «Тоҷикони водии Хуф» намунаҳои зиёди фолклори кӯдаконро гирд овардааст. Дар ин асар лалаикҳо, боварҳо вобаста ба кӯдаки навзод, маросими номгузорӣ, ойнҳои аввалин тарошидани мӯйи кӯдак, бозӣҳои мардумӣ ва афсонаҳо ҷой дода шудаанд [1, с.69,73,77, 86,91,119,211]. Ин мавод барои омӯзиши зиндагии маънавӣ ва суннатҳои тарбиявии мардуми Бадахшон аҳамияти калони илмӣ дорад.

Дар ибтидои солҳои сиюми асри XX омӯзиши фолклори Бадахшон ва дар заминаи он фолклори кӯдакон марҳилаи нави рушдро оғоз намуд. Дар ин давра муҳаққиқони аврупоӣ бо истифода аз усулҳои мукаммали илмӣ ба ҷамъоварӣ, сабт ва таҳлили осори мардумӣ машғул гардиданд. Аз ҷумла, олими олмонӣ Лентс Волфганг дар баробари матнҳои ривоят, даргилик, суруди маҳаллӣ, ки асосан ба фолклори калонсолон тааллуқ доранд, се матни афсонаро низ нашр намуд. Соли 1936 муҳаққиқи швед Ҳаннес Шелд низ чор афсона ва се суруди маҳаллиро ба таъб расонд. Ин асарҳо барои ғайи гардидани сарчашмаҳои хаттии фолклори Бадахшон ва таҳқиқоти муқоисавии минбаъда заминаи муҳим фароҳам оварданд [6, с.54-56].

Дар таҳқиқи фолклори кӯдакона саҳми В.С. Соколова низ назаррас мебошад. Ӯ дар асари «Бартагские тексты и словарь» 12 матни афсонаро ба лаҳҷаҳои басидӣ, сипонҷӣ ва равмедӣ гирд овардааст, ки қисми зиёди онҳо ба наврасон марбут мебошанд. Ҳамчунин, дар китоби «Рушанские и хуфские тексты и словарь» зиёда аз 20 нақлу афсона ҷамъоварӣ шудааст. Ин осор имрӯз ҳамчун сарчашмаи муҳими омӯзиши фолклори кӯдаконаи Бадахшон арзиши илмӣ ва фарҳангии бузург доранд [7,134].

Дар асоси маводи фолклории аз водии Ванҷу Дарвоз гирдовардашуда, А.З. Розенфельд соли 1956 маҷмуаи «Намунаҳои фолклори Дарвоз»-ро ба таъб расонд. Ин асар яке аз намунаҳои барҷастаи тадвин ва гирдоварии осори шифоҳии мардум ба шумор рафта, дар рушди фолклоршиносии Бадахшон аҳамияти муҳими илмӣ дорад. Дар маҷмуа, дар баробари 8 матни ҳикояҳои ҳаҷвӣ ва латифа, инчунин 75 матни рубоӣ ва дубайтӣ, ки бештар ба фолклори калонсолон мансуб мебошанд, намунаҳои гуногуни фолклори кӯдакона низ ҷой дода шудаанд. Аз ҷумла, 22 матни суруд, ки 15-тои онҳо сурудҳои бачагона мебошанд, 24 матни афсона, 20 зарбулмасалу мақол, 18 ҷисгон ва 24 шеър гирдоварӣ ва тадвин гардидаанд [7,60]. Гуногунжанрӣ ва фарогирии васеи маводи мазкур нишон медиҳад, ки мурағиб кӯшиш намудааст, муҳимтарин навъҳои эҷодиёти шифоҳии мардумро ба таври муназзам ва илмӣ пешниҳод намояд. Маводи гирдовардашуда на танҳо барои омӯзиши хусусиятҳои жанрӣ ва бадеии фолклори Бадахшон аҳамияти калон дорад, балки барои таҳқиқи ҷаҳонбинӣ, анъанаҳои тарбиявӣ ва муҳити фарҳангии мардуми минтақа низ сарчашмаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Ҳамчунин муҳаққиқ кӯшиш намудааст, ки тамоми паҳлуҳои асосии эҷодиёти шифоҳии мардумро фаро гирад.

Соли 1970 мақолаи И.М. Стеблин-Каменский таҳти унвони «Фолклори Вахон» нашр гардид, ки он яке аз таҳқиқоти муҳим дар омӯзиши фолклори Бадахшон ба шумор меравад. Муҳаққиқ аз сокинони Вахон 52 матни афсонаро сабт намуда, хусусиятҳои сохторӣ, мазмунӣ ва забонии онҳоро таҳлил кардааст. Ӯ нишон медиҳад, ки муҳити ҷуғрофӣ ва иҷтимоии Вахон ба ташаккули жанрҳои фолклорӣ таъсири амиқ расонидааст [7,48]. Дар мақола муҳаққиқ, бо таъба маводи саҳроӣ, ба тарзи зиндагӣ, анъанаҳо ва муҳити иҷтимоии мардуми Вахон низ рӯ меорад ва нишон медиҳад, ки ҷӣ гуна ин омилҳо ба ташаккул ва рушди жанрҳои фолклорӣ таъсир мерасонанд. Махсусан таъкид мегардад, ки жанри афсона дар байни сокинони Вахон, новобаста аз дигар минтақаҳои Бадахшон, дорои хусусиятҳо ва қаринаҳои хоси худ мебошад.

Ин фарқиятҳо бештар дар таркиби образҳо, унсурҳои мифологӣ ва услуби баён зоҳир мегарданд. Ҳамин тавр, мақолаи «Фолклори Вахон» яке аз намунаҳои барҷастаи марҳилаи камолоти мактаби фолклоршиносии Бадахшон ба ҳисоб рафта, дар густариши таҳқиқоти минбаъда ва ташаккули дидгоҳҳои муосири илмӣ нақши муҳим бозидааст.

Соли 1976 А.Л. Грюнберг ва И.М. Стеблин-Каменский маҷмуаи «Афсонаҳои мардуми Помир»-ро нашр намуданд, ки дар он 80 афсона аз минтақаҳои гуногуни Помир ҷамъоварӣ ва ба забони русӣ тарҷума шудаанд. Ин китоб барои муаррифии фолклори Бадахшон дар сатҳи байналмилалӣ нақши муҳим бозид. Тибқи муҳтавои ин таҳқиқот, Стеблин-Каменский аз байни сокинони водии Вахон 52 матни афсонаро сабт намудааст, ки ин яке аз маҷмуаҳои нисбатан мукамал дар самти афсонашиносии маҳаллӣ ба ҳисоб меравад. Ӯ на танҳо ба ҷамъоварии матнҳо, балки ба таҳлили хусусиятҳои сохторӣ, мазмунӣ ва забонии онҳо низ тавачҷуҳ зоҳир кардааст.

Аҳамияти таҳқиқоти Стеблин-Каменский дар он аст, ки ӯ фолклори як минтақаи мушаххасро на танҳо ҳамчун маҷмуи матнҳо, балки ҳамчун як падидаи арзишманд баррасӣ менамояд. Ин равиши илмӣ ба рушди мактаби фолклоршиносии Бадахшон таъсири назаррас расонида, барои гузариш ба таҳқиқоти муқоисавӣ, таҳлили типологӣ ва баррасии робитаи фолклор бо муҳити иҷтимоӣ замина фароҳам овард.

Муҳаққиқ дар раванди таҳияи ин китоб на танҳо ба ҷамъоварӣ ва тарҷума, балки ба муқоисаи матнҳо, муайян намудани хусусиятҳои умумӣ ва фарқкунандаи онҳо низ тавачҷуҳ зоҳир намудаанд. Ин гуна бархӯрд барои дарки амиқи сохтор, образҳо ва унсурҳои мифологӣ дар афсонаҳои мардуми Бадахшон заминаи мусоид фароҳам овард. Ҳамзамон, нашри ин китоб ба муаррифии фолклори Бадахшон дар сатҳи байналмилалӣ мусоидат намуда, тавачҷуҳи муҳаққиқони соҳаҳои гуногуни фолклоршиносӣ, забоншиносӣ ва мардумшиносиро ба ин ганҷинаи мардумӣ ҷалб кард.

Дар таҳқиқи жанри афсона саҳми муҳаққиқон, аз ҷумла Б. Ниёзмӯхаммадов, А.З. Розенфельд, В.С. Соколова, И.М. Стеблин-Каменский, А.Л. Грюнберг, Н.П. Ричкова ва дигарон назаррас мебошад. Бо вучуди он ки гурӯҳе аз афсонаҳо, аз ҷумла афсонаҳои сеҳромез ба таври мустақим ба фолклори кӯдакона мансуб доништа намешаванд, бахше аз онҳо бо сабаби содагии мазмун, равонии баён ва ҷолибияти образҳо барои кӯдакон мутобиқ гардида, дар муҳити хонаводагӣ ва иҷтимоӣ ба онҳо нақл карда мешаванд. Ин гуна афсонаҳо, ҳарчанд дорои унсурҳои ҳаёлий, рамзӣ ва сеҳромез мебошанд, дар шакли сода ва фаҳмо ба шуури кӯдак таъсир расонида, дар ташаккули ҷаҳонбинӣ, рушди таҳайюл ва тарбияи ахлоқии ӯ нақши муҳим мебозанд. Аз ҳамин ҷиҳат, қисме аз афсонаҳои сеҳромез дар амал ҳамчун бахше аз муҳити фолклории кӯдакон хизмат намуда, дар раванди иҷтимоишавӣ ва маърифатнокии онҳо мавқеи муайяноро ишғол мекунад. Фолклоршинос Р. Раҳмонӣ таъкид менамояд, ки афсона дар адабиёти гуфторӣ дорои сохтор, таҳайюл, персонажҳо ва образҳои вижа буда, барои саргарм намудан ва тарбияи шунаванда хизмат мекунад [8, с.269].

Аз ҷумлаи дигар сарчашмаҳои муҳим дар омӯзиши фолклори кӯдаконаи Бадахшон маҷмуаи “Сказки и легенды горных таджиков” мебошад, ки соли 1990 бо кӯшиши Н.П. Ричкова дар ҳаммуаллифӣ бо А.З. Розенфельд таҳия, тарҷума ва нашр гардидааст. Дар муқаддимаи китоб муаллифон масъалаҳои назариявии жанри афсона, аз ҷумла навъҳои афсона, сохтор, низоми образҳо, мазмун ва вазифаҳои тарбиявӣ бадеии онро мавриди таҳлил қарор додаанд [7, с.107].

Аҳамияти илмии ин маҷмуа дар он зоҳир мегардад, ки таҳлили аксари афсонаҳо бо истифода аз усули таҳқиқи сужавӣ анҷом дода шуда, хусусиятҳои типологӣ ва сохтории онҳо муайян гардидааст. Дар баробари афсонаҳои ҳаётӣ ва маишӣ, қисме аз матнҳои китоб ба муҳити фолклори кӯдакона иртибот дошта, тавассути образҳои рамзӣ ва воқеаҳои ҳаёлий масъалаҳои ахлоқиву тарбиявиро инъикос менамоянд. Ин маҷмуа барои омӯзиши хусусиятҳои жанрии афсонаҳои Бадахшон, таҳқиқи ҷаҳонбинии мардум ва баррасии нақши фолклор дар тарбияи кӯдак аҳамияти бузурги илмӣ ва фарҳангӣ дорад.

Дар давраи Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон омӯзиш ва таҳқиқи фолклори кӯдакони Бадахшон ба марҳилаи нави рушду такомул ворид гардид. Дар ин давра, дар баробари густариши таҳқиқоти сахрой ва муқоисавӣ, тавачҷуҳи муҳаққиқон ба мероси ғайримодии фарҳангӣ, махсусан жанрҳои марбут ба тарбия ва иҷтимоисозии кӯдакон, бештар афзоиш ёфт. Муҳаққиқон кӯшиш намуданд, ки намунаҳои фолклори кӯдаконро на танҳо ҳамчун осори бадеии мардумӣ, балки ҳамчун воситаи муҳими ташаккули ҷаҳонбинӣ, ахлоқ ва худшиносии фарҳангии насли наврас мавриди омӯзиш қарор диҳанд.

Дар ҳамин замина, соли 1992 ҷилди якуми китоби Фолклори мардуми Помир таҳти унвони «Зарбулмасал ва мақолҳои сокинони Шуғнон ва Рӯшон» дар нашриёти «Дониш» ба таърифи расид. Ин ҷилд 1486 матни аслии зарбулмасал ва мақолро бо забонҳои шуғнонӣ, рушонӣ ва тоҷикӣ фаро мегирад. Гарчанде зарбулмасалу мақолҳо бештар ба муҳити фолклори умумимардумӣ тааллуқ доранд, қисми зиёди онҳо дар тарбияи кӯдакон ва наврасон истифода гардида, ҳамчун воситаи панду ахлоқ, омӯзиши таҷрибаи зиндагӣ ва ташаккули маърифати иҷтимоӣ хизмат менамоянд.

Таҳлили илмӣ маводи мазкур нишон медиҳад, ки зарбулмасал ва мақол дар муҳити фарҳангии Бадахшон яке аз жанрҳои муҳими фолклори кӯдакони низ ба ҳисоб мераванд. Онҳо дар шакли кӯтоҳ, раван ва ҳикматомез арзишҳои муҳими ахлоқӣ, аз қабилӣ ростгӯӣ, меҳнатдӯстӣ, эҳтироми калонсолон, сабру таҳаммул ва дӯстиву ҳамдигарфаҳмиро тарғиб мекунанд. Аз ҳамин ҷиҳат, ин жанри фолклорӣ дар ташаккули тафаккур, фарҳанги сухан ва ҷаҳонбинии кӯдакон нақши муассир дошта, то имрӯз аҳамияти тарбиявии худро нигоҳ доштааст.

Дар ин ҷода фолклоршинос Р. Раҳмонӣ қайд кардаанд, ки зарбулмасалу мақолҳои зиёд дар асоси хулосаҳои афсонаҳои тамсилӣ ба вучуд омадаанд [8, с.273].

Профессор Нисор Шакармамадов асари “Наврӯзи Бадахшон”-ро бо ҳаммуаллифии Ориф Шакармамадов ва соли 2011 китоби “Оинҳои наврӯзӣ дар Бадахшон”-ро ба таърифи расонд, ки дар омӯзиши ҷашну оинҳои мардумии Бадахшон саҳми назаррас гузоштаанд. Гарчанде оид ба ҷашни Наврӯз таҳқиқот ва осори зиёди илмӣ мавҷуданд, ин китоб бо пешниҳоди маводи нави сахрой ва таҳлили амиқи суннатҳои наврӯзии мардуми Бадахшон аҳамияти махсус касб менамояд.

Муаллифон дар асар на танҳо ҷанбаҳои этнографӣ ва фарҳангии Наврӯзро баррасӣ намудаанд, балки нақши онро дар тарбияи кӯдакон ва интиқоли арзишҳои миллӣ ба насли наврас низ таъкид кардаанд. Дар муҳити анъанавии Бадахшон кӯдакон тавассути иштирок дар маросимҳои наврӯзӣ, бозиҳои мардумӣ, сурудҳо, дуоҳо ва расму оинҳои вобаста ба наврӯз бо фарҳанги миллӣ ва ҷаҳонбинии мардум шинос мегардиданд. Аз ин рӯ, оинҳои наврӯзӣ ҳамчун бахши муҳими фолклори кӯдакони низ арзёбӣ мешаванд, зеро онҳо дар ташаккули ҳисси ҷамбастагӣ, худшиносии миллӣ ва эҳтиром ба анъанаҳои мардумӣ нақши муассир доранд. Ин асар барои омӯзиши робитаи фолклори кӯдакони бо ҷашну маросимҳои суннатӣ заминаи муҳими илмӣ фароҳам оварда, нишон медиҳад, ки фарҳанги мардумӣ дар шароити муосир низ нақши худро дар тарбияи маънавии кӯдакон нигоҳ доштааст.

Фолклоршинос Г. Ризвоншоева дар рушди омӯзиши фолклори кӯдакони ва жанри афсона дар Бадахшон саҳми назаррас гузоштааст. Ӯ ҷилди сеюми “Фолклори Помир”-ро таҳти унвони “Афсонаҳои ҳаётӣ-маишӣ мардуми Бадахшон” таҳия ва ба нашр расонидааст. Дар ин маҷмӯа 43 матни афсонаҳои ҳаётӣ-маишӣ, ки аз фонди дастхатҳои Институти илмҳои гуманитарии ба номи академик Б. Искандарови АМИТ гирдоварӣ шудаанд, дар шакли асл ва ҳамзамон бо тарҷума ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ пешниҳод гардидаанд.

Аҳамияти ин нашр пеш аз ҳама дар он зоҳир мегардад, ки қисме аз афсонаҳои гирдовардашуда дар муҳити хонаводагӣ ва иҷтимоии Бадахшон барои кӯдакон ва наврасон нақл гардида, дар ташаккули ҷаҳонбинӣ, ахлоқ ва фарҳанги маънавии онҳо нақши муҳим доштаанд. Афсонаҳои ҳаётӣ-маишӣ тавассути тасвири воқеаҳои рӯзгор, муносибатҳои инсонӣ ва муборизаи некиву бадӣ ба кӯдакон арзишҳои ахлоқӣ, аз қабилӣ ростгӯӣ, меҳнатдӯстӣ,

адолат ва эҳтироми дигаронро меомӯзонанд. Аз ҳамин ҷиҳат, ин осор дар низоми фолклори кӯдакони Бадахшон мавқеи муҳимро ишғол менамоянд.

Дар баробари ғаёлияти гирдоварӣ ва нашр, муҳаққиқ дар як қатор мақолаҳои илмӣ худ масъалаҳои назариявӣ жанри афсонаро низ мавриди таҳлил қарор додааст. Ӯ таъкид менамояд, ки афсонаҳои халқҳои гуногун, сарфи назар аз фарқиятҳои миллӣ ва ҷуғрофӣ, дорой умумиятҳои зиёди типологӣ мебошанд. Ҳамзамон, муҳаққиқ нишон медиҳад, ки ҳар як анъанаи мардумӣ вобаста ба муҳити зиндагӣ, ҷаҳонбинӣ ва фарҳанги маҳаллӣ хусусиятҳои хоси худро нигоҳ медорад [11, с.10]. Ин равиши илмӣ барои омӯзиши муқоисавӣ афсонаҳои кӯдакона ва муайян намудани хусусиятҳои жанрии онҳо аҳамияти калон дорад. Ҳамин тарик, ғаёлияти илмӣ Г. Ризвоншоева дар ғанӣ гардонидани захираи фолклории Бадахшон, таҳкими равишҳои муқоисавӣ ва густариши омӯзиши афсонаҳои кӯдакона саҳми арзишманд гузошта, барои рушди минбаъдаи мактаби фолклоршиносии Бадахшон заминаи устувори илмӣ фароҳам овардааст.

Дар идомаи таҳқиқоти марбут ба фолклори кӯдакона ва робитаи он бо маросимҳои суннатӣ, олимони Ш. Юсуфбеков ва А. Шоинбеков дар асоси маводи фаровони саҳроӣ соли 2019 китоби “Шогуни баҳор”-ро ба таъб расониданд. Дар ин китоб дар баробари баррасии ҷанбаҳои этнографӣ, масоили марбут ба ҷашни Наврӯзи Бадахшон низ ба таври муфассал мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Муаллифон сурудҳо, дуоҳо, фолҳо, бовару эътиқодоти мардуми маҳаллиро, ки дар ҷараёни таҷлили Наврӯз истифода мешаванд, аз нигоҳи илмӣ таҳлил намуда, ҷойгоҳ ва вазифаи онҳоро дар низоми фарҳанги суннатӣ муайян кардаанд.

Ҷанбаи муҳими таҳқиқ дар он ифода меёбад, ки муаллифон ба нақши кӯдакон дар раванди иҷрои унсурҳои фолклорӣ дар ҷашни Наврӯз тавачҷуҳи хоса зоҳир намудаанд. Кӯдакон ҳамчун иштирокчиёни ғаёли маросимҳои наврӯзӣ тавассути сурудҳои, хондани дуоҳо, иҷрои бозиҳои суннатӣ ва иштирок дар расму ойинҳо на танҳо мероси фарҳангиро аз худ мекунанд, балки дар интиқоли он ба наслҳои баъдӣ низ саҳм мегузоранд.

Аз ин рӯ, ин асар дар омӯзиши робитаи фолклори кӯдакона бо ҷашнҳои суннатӣ, махсусан Наврӯз, аҳамияти муҳими илмӣ дошта, нишон медиҳад, ки фарҳанги маросимӣ яке аз муҳитҳои асосии ташаккул ва иҷтимоишавии фолклори кӯдакон ба ҳисоб меравад.

Соли 2015 маҷмӯаи калони фолклорӣ таҳти унвони Вух диёр ганҷ (Ганҷи ваҳонзамин) бо таҳияи доктори илмҳои филологӣ С. Матроров ва номзоди илмҳои филологӣ А. Мирбобоев ба нашр расид. Ин асар яке аз намунаҳои муҳими корҳои саҳроӣ замони муосир ба шумор рафта, маводи ғании фолклориро мустақиман аз муҳити зиндаи мардум гирдоварӣ намудааст. Дар таркиби он 10 матни афсона ба забони ваҳонӣ, 55 қисса ва ривоят, 283 намунаи булбулик, 2 матни алла, 296 зарбулмасалу мақол, 44 чистон, 6 суруд, 17 рубой, 2 бадеҳа ва як қатор ашъори муаллифӣ ҷой дода шудаанд. Аз ин миён, баҳши афсонаҳо, аллаҳо, сурудҳо ва чистонҳо бевосита ба муҳити фолклори кӯдакона иртибот дошта, дар тарбияи маънавӣ ва ташаккули тафаккури образноки кӯдакон нақши муҳим мебозанд.

Соли 2022 маҷмӯаи хурдҷамии Шыкошшым усовдон (Сабади Ишкошим) аз ҷониби Хадича Ҷалолова таҳия ва ба нашр расид. Дар ин маҷмӯа 17 афсона, 3 нақл ва як қатор шеърҳои муаллифӣ гирдоварӣ шудаанд, ки асосан барои хонандагони кӯдак ва наврас пешбинӣ гардидаанд.

Ҳамзамон, маҷмӯаи Афсонаҳои Помир низ (соли нашр тақрибан 2019) ба таъб расид, ки дар он ду афсонаи «Руштик» ва «Се хоҳар» бо кӯшиши Ёралӣ Бердов гирдоварӣ шуда, ба ҷандин забон, аз ҷумла шуғнонӣ, тоҷикӣ, русӣ, англисӣ, қирғизӣ ва хатти форсӣ тарҷума гардидаанд. Ин тарҷумаҳо ба паҳншавӣ ва шинохти байналмилалӣ фолклори кӯдакони Бадахшон мусоидат намудаанд.

Илова бар ин, соли 2019 маҷмӯаи Афсонаҳои Ишкошим аз ҷониби Собир Латифов ба нашр расид, ки дар он бори аввал 20 афсона ба забони ишкошимӣ барои кӯдакон ва наврасон гирдоварӣ ва пешниҳод шудааст [7, с.25].

Дар марҳилаи нави рушди фолклоршиносии тоҷик, махсусан дар замони Истиқлолияти давлатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷамъоварӣ ва наشري осори марбут ба фолклори кӯдакони

Бадахшон ба сатҳи нав баромад. Дар ҳамин давра, нашри адабиёти фолклории кӯдакона низ ба таври назаррас густариш ёфт. Муҳаққиқ М. Аламшоев дар ҳамкорӣ бо муаллифони дигар афсонаҳои дузабонаи кӯдаконоро таҳти унвонҳои «Гунчишкак», «Гулхотун» ва «Ятимак» таҳия намуд, ки онҳо барои рушди тафаккури образнок ва тарбияи ахлокии кӯдакон аҳамияти муҳим доранд. Ҳамчунин, Фируза Хочаназарова, Гулнисо Ризвоншоева, Садафмо Абдулнazarова, Гулистон Соҳибназарова ва Музаффар Муборакқадамов як қатор афсонаҳои кӯдаконоро нашр намудаанд, ки дар онҳо арзишҳои ахлоқӣ, меҳнатдӯстӣ, ростгӯӣ ва муҳаббат ба муҳити зист ба таври бадеӣ ифода ёфтаанд.

Ҳамин тавр, ин нашри китобҳо нишон медиҳанд, ки фолклори кӯдаконаи Бадахшон дар давраи муосир ҳам аз ҷиҳати ҷамъоварӣ ва ҳам аз ҷиҳати тарҷума ва муаррифӣ дар сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ рушд намуда, ба яке аз самтҳои муҳими омӯзиши фарҳанги миллӣ табдил ёфтааст.

Бояд зикр намуд, ки дар марҳилаи муосири рушди фолклоршиносии тоҷик омӯзиши фолклори кӯдакона ба сатҳи нави илмӣ баромада, ҳамчун объекти мустақили таҳқиқ тадриҷан аз доираи умумии фолклори калонсолон ҷудо мегардад. Дар ин самт, муаллифи мақолаи мазкур соли 2023 дар китоби «Ҷанрҳои асосии фолклори Бадахшон» бори аввал боби алоҳидаро ба таҳлили фолклори бачагона бахшида, дар он намунаҳои сурудҳои кӯдакона, ашӯлаҳо ва афсонаҳои марбут ба муҳити кӯдаконоро ҷой додааст [5, с.130]. Ин иқдомро метавон ҳамчун як марҳилаи муҳим дар раванди мустақилшавии фолклори кӯдакона дар доираи таҳқиқоти фолклории Бадахшон арзёбӣ намуд, зеро дар таҳқиқоти пешин ин навъи мавод одатан дар омехтагӣ бо фолклори калонсолон баррасӣ мегардид.

Дар идомаи ҳамин раванд, соли 2024 Қурбонхонова Н. М. дар ҳаммуаллифӣ бо номзади илмҳои филология О. Шакармамадов ва ходими калони илмии ИИГ АМИТ Ш. Азорабекова китоби «Дирӯз ва имрӯзи Наврӯзи Бадахшон»-ро (Душанбе, 2024) таҳия ва ба таърифи расониданд. Гарчанде асар асосан ба омӯзиши ҷашни суннатии Наврӯз бахшида шудааст, он дар доираи мавзуи фолклори кӯдакона низ аҳамияти назаррас дорад, зеро дар он иштироки ҷашми кӯдакон дар маросимҳо, бозиҳои наврӯзӣ, сурудҳои ва иҷрои матнҳои фолклорӣ ба таври илмӣ таҳлил гардидааст. Муаллифон бо истифода аз усули муқоисавӣ нишон медиҳанд, ки ҷиҳати гуна суннатҳои наврӯзӣ дар шароити тағйирёбандаи иҷтимоӣ ва фарҳангӣ шаклҳои нав касб карда, ҳамзамон унсурҳои қадимии худро нигоҳ медоранд.

Асар инчунин ба ҷанбаҳои гуногуни ҷашн, аз ҷумла расму оинҳои хонаводагӣ, маросимҳои ҷамъиятӣ, таомҳои суннатӣ ва унсурҳои рамзии Наврӯз таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда, маъно ва ҷойгоҳи онҳоро дар низоми зиндагии мардум шарҳ медиҳад. Дар баробари ин, таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ, рушди воситаҳои ахбори омма ва дигар омилҳои муосир ба тағйироти шакл ва муҳтавои таҷлили Наврӯз мавриди таҳлили илмӣ қарор гирифтааст.

Қобили зикр аст, ки дар таҳияи ин асар аз маводи саҳроӣ, мусоҳибаҳо ва шӯҳидии мустақими сокинони маҳаллӣ ба таври васеъ истифода шудааст, ки ин равиш арзиши илмӣ таҳқиқро ба маротиба афзоиш медиҳад. Чунин бархӯрд имкон медиҳад, ки Наврӯз на танҳо ҳамчун ҷашни суннатӣ, балки ҳамчун падидаи зиндаи фарҳангӣ, ки дар он унсурҳои тарбиявӣ ва иҷтимоии марбут ба кӯдакон низ мавқеи муҳим доранд, баррасӣ гардад. Дар маҷмӯъ, ин асар барои пажӯҳишгарони соҳаҳои фолклоршиносӣ, фарҳангшиносӣ ва омӯзиши мероси ғайримоддӣ кӯдакона манбаи муҳими илмӣ ба ҳисоб меравад.

Соли 2025 аз тарафи фолклоршинос Қурбонхонова Н. китобчаи тавсифии «Бозиҳои наврӯзӣ дар Бадахшон» таҳия ва ба таърифи расонида шуд, ки ба омӯзиши яке аз муҳимтарин ҷузъҳои фолклори кӯдакона бозиҳои суннатӣ бахшида шудааст. Дар ин асар бозиҳои марбут ба ҷашни Наврӯз дар шакли муназзам ва тавсифӣ пешниҳод гардида, хусусиятҳои иҷро, қоидаҳо ва муҳити иҷтимоии онҳо мавриди шарҳу таҳлил қарор гирифтаанд. Муаллиф дар ин китобча кӯшиш намудааст, ки на танҳо ҷанбаи фароғатии бозиҳои наврӯзиро нишон диҳад, балки аҳамияти тарбиявӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии онҳоро низ таъкид намояд. Бозиҳои мазкур ҳамчун воситаи муҳими иҷтимоисозии кӯдак, ташаккули малакаҳои ҳамкорӣ, эҳсоси гурӯҳӣ ва рушди тафаккури ҷашнӣ баррасӣ гардидаанд.

Ҳамзамон, дар асар нақши бозиҳои анъанавӣ дар ҳифз ва интиқоли мероси ғайримоддӣ фарҳангӣ махсусан таъкид шудааст. Муаллиф бар он ишора мекунад, ки бозиҳои наврӯзӣ яке аз шаклҳои зиндаи фолклори кӯдакона ба шумор рафта, тавассути онҳо унсурҳои ҷаҳонбинии суннатӣ, арзишҳои ахлоқӣ ва хотираи таърихӣ ҷомеа ба насли наврас интиқол меёбанд.

Дар маҷмӯъ, ин китобча ҳамчун як манбаи муфид барои омӯзиши фолклори кӯдаконаи Бадахшон аҳамияти илмӣ ва амалӣ дошта, дар таҳкими худшиносии миллӣ ва ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддӣ саҳми назаррас мегузорад.

Ҳамин тавр, фолклори кӯдаконаи Бадахшон бахши муҳим ва ҷудонопазири фарҳанги миллии тоҷикон буда, таърихи тӯлонӣ ва суннатҳои ғании фарҳангӣ дорад. Осори фолклорӣ дар тӯли асрҳо ҳамчун воситаи муҳими тарбия, омӯзиш ва ташаккули ҷаҳонбинии кӯдакон хизмат намудаанд. Афсонаҳо, сурудҳои алла, чистонҳо, зарбулмасалҳо ва бозиҳои мардумӣ дар рушди ахлоқӣ, маънавӣ ва зеҳнии кӯдак нақши муҳим мебозанд. Таҳқиқоти муҳаққиқони ватаниву хоричӣ нишон медиҳанд, ки фолклори кӯдаконаи Бадахшон дорои вижагиҳои хоси жанрӣ, забонӣ ва фарҳангӣ мебошад. Дар замони Истиклолият омӯзиш ва нашри осори фолклорӣ густариши бештар пайдо намуда, барои ҳифз ва эҳёи мероси ғайримоддӣ миллӣ заминаи мусоид фароҳам овардааст.

Имрӯз фолклори кӯдаконаи Бадахшон на танҳо объекти муҳими таҳқиқоти илмӣ, балки воситаи муассири тарбияи насли наврас ва ҳифзи худшиносии миллӣ ба шумор меравад. Аз ин рӯ, ҷамъоварӣ, таҳқиқ ва муаррифии минбаъдаи ин мероси гаронбаҳо яке аз вазифаҳои муҳими фолклоршиносӣ ва фарҳангшиносии муосир маҳсуб меёбад.

АДАБИЁТ

1. Андреев М. С. Таджики долины Хуф. (Верховья Аму– Дарьи). Вып 2 – Сталинабад: Издат. АН. Тадж. ССР, 1958. - С.142-143.
2. Зарубин, И. И. Орошорские тексты и словарь. / И. И. Зарубин // Труды экспедиции 1928г. Вып.1 –Ленинград, 1930. - С. 17-28.
3. Зарубин, И. И. Бартагские и рушанские тексты и словарь. / И. И. Зарубин. М.-Л. 1937. – С.17-32.
4. Зарубин, И. И. Шугнанские тексты и словарь. / И. И. Зарубин - М. - Л.1960. – С51-74.
5. Курбонхонова, Н. Жанрҳои асосии фолклори Бадахшон/ Н.Курбонхонова. - Душанбе: Ирам, 2023.- 154с.
6. Майский, М. Следы древних верований в памирском исмаилизме//СЭ. / М. Майский.- Москва, 1935. № 3. -С. 102-107.
7. Охонниёзов, В. Феҳристи манбаъҳои пажӯҳиши фолклор ва адабиёти Бадахшон / В. Охонниёзов.- Душанбе: Сифат-Офсет, 2025.-168с.
8. Раҳмонӣ Р. Фолклори тоҷикон: дарсҳо аз адабиёти гуфторӣ/ Р. Раҳмонӣ. – Душанбе, “МДМТ” 2021. 543с. -С. 8.
9. Сказки народов Памира. Перевод с памирских языков. /Составление и комментарии А. Л. Грюнберга и И. М. Стеблин Каменского. Отв. редактор и автор предисловия А. Н. Болдырев. –Москва: Наука, 1976.– 535 с.
10. Фолклори Помир. Зарбулмасал ва мақолҳои сокинони Шугнон ва Рушон. Ҷилди 1. /Мураттиб Н. Шакармамадов. – Душанбе: Дониш,- 1992.120с.
11. Фолклори Помир. Ҷилди 3. Афсонаҳои ҳаёти-маишии мардуми Бадахшон / Мураттиб Ризвоншоева Г. - Душанбе, «Дониш», - 2012. - 508 с.
12. Шакармамадов, Н. Бадахшон дар масири таърихи умумибашарӣ / Н. Шакармамадов.- Душанбе: Дониш - 2006. - 187с.